

Efficacité et fiabilité des outils de détection de l'IAg en enseignement supérieur

Recherche exploratoire et état de la situation

Hillman, A., Lez, A., et Beudet, M. (2026). *Efficacité et fiabilité des outils de détection de l'IAg en enseignement supérieur*, Université de Sherbrooke, Service de Soutien à la formation. CC-BY.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20645243>

Remerciements à Gabrielle Léonard-Benoit et Serge Piché pour leur collaboration, ainsi qu'au Centre universitaire de formation environnement et développement durable et le Service des bibliothèques et archives de l'Université de Sherbrooke pour leur contribution.

Objectif de la revue

Cette revue exploratoire de la littérature vise à mieux **cerner l'efficacité et la fiabilité des outils de détection de l'utilisation de l'intelligence artificielle générative (IAg) en enseignement supérieur.**

Trois axes secondaires ont guidé l'intention de recherche :

1. Fiabilité des outils de détection de textes générés par l'IAg
2. Capacité des personnes enseignantes à détecter l'IAg sans outils
3. Intégration institutionnelle des détecteurs dans les universités

De quoi parle-t-on? Les outils de détection de l'IAg sont des outils logiciels qui permettent, dans certains cas, de déceler la présence de contenu généré par intelligence artificielle ([Office québécois de la langue française, 2026](#)).

Méthodologie

Les textes ont été relevés via les bases de données Academic Search Complete, Business Source Complete, eBook Collection, Education Source, ERIC, Library, Information Science & Technology Abstracts, Newswires, Computers & Applied Sciences Complete (via la plateforme EBSCOhost), ainsi que Scopus et Érudit, en plus de quelques recherches manuelles, entre autres, par des outils d'intelligence artificielle comme Perplexity et SciSpace. Les critères d'inclusion suivants ont ensuite été appliqués : publications depuis 2023, articles traitant d'outils de détection décelant l'usage de l'IA générative et non le plagiat en général, situés en contexte d'enseignement supérieur, et comportant des données primaires.

Quelle est la fiabilité des outils de détection de l'IAg?

Les études recensées suggèrent que les outils de détection **actuels sont peu fiables en raison de limites techniques, méthodologiques et structurelles importantes.**

Par exemple

- **Faible taux de réussite de détection** (Stillman, 2025; Engle et Nedelec, 2025¹; Harwood et al., 2024; Alexander et al., 2023)

¹ Engle et Nedelec (2025) : en soumettant des essais générés par ChatGPT à l'outil de correspondance textuelle (antiplagiat) de Turnitin, seulement 31 % du texte en moyenne a été signalé comme potentiellement plagié et jusqu'à 75 % du contenu a échappé à la détection.

- **Performance variable** selon les conditions d'utilisation, les modèles et les types de textes (Xiang et al., 2026; Barrot et Aranda, 2025; Han et al., 2025)

Limites majeures des détecteurs

- **Manque de transparence** des algorithmes (Xiang et al., 2026; Krishna et al., 2023; Han et al., 2025)
- **Faux positifs élevés**, parfois accusant à tort des textes humains (Han et al., 2025; Toker et Akgun, 2025; Liu et al., 2024; Giray, 2024; Harwood et al., 2024; Dalalah et Dalalah, 2023)
- **Faux négatifs fréquents**, surtout lorsque le texte IA est légèrement modifié (Liu et al., 2024; Dalalah et Dalalah, 2023)
- **Vulnérabilité au paraphrasage** (Xiang et al., 2026; Tyler et al., 2025; Han et al., 2025; Giray, 2024; Coccoli et Patanè, 2024; Alexander et al., 2023). Pour sa part, Krishna et al. (2023), rapportent que le paraphrasage a fait chuter le taux de détection de DetectGPT de 70,3 % à 4,6 % sans modifier sensiblement le sens du texte.
- **Existence de logiciels pour humaniser** un texte généré par IA (ex., Aihumanize, Humalingo, etc.), qui reposent en grande partie sur des mécanismes de paraphrasage (Masrouf et al., 2025).
- **Indications erronées**, notamment des textes 100 % IA classés comme hybrides (Harwood et al., 2024).
- **Les détecteurs présentent des biais systémiques :**
 - **envers les allophones** : davantage de faux positifs (Han et al., 2025; Harwood et al., 2024; Giray, 2024).
 - **envers l'écriture neurodiverse** : davantage de faux positifs (Giray, 2024).

Quelle est la capacité des personnes enseignantes à détecter l'IA sans outil?

Devant la fiabilité limitée des outils de détection, une autre avenue a été examinée : le jugement des personnes enseignantes elles-mêmes. Étant donné l'expertise disciplinaire de ces dernières ainsi que leur connaissance de leurs étudiants, de leur style d'écriture, etc., on pourrait s'attendre à ce qu'elles repèrent les productions générées par l'IA sans recourir à un détecteur. Les études recensées abordent cette capacité sous trois angles complémentaires : l'exactitude réelle de la détection humaine, les perceptions et les biais qui l'accompagnent, ainsi que les stratégies et les indices textuels mobilisés.

Les résultats demeurent toutefois contrastés. Des études expérimentales ont directement mis à l'épreuve cette capacité (Tyler et al., 2025; Fredrick et al., 2025), sans qu'un constat clair ne s'en dégage, tandis que d'autres travaux montrent que des indices reconnaissables subsistent dans les textes générés par l'IA et peuvent être exploités (Liu et al., 2024; Engle et Nedelec, 2025). La détection humaine ne s'exerce par ailleurs jamais en vase clos : elle est modulée par des facteurs cognitifs et émotionnels, par la connaissance préalable de l'étudiant et par le contexte institutionnel (Khojasteh et al., 2025).

Dans les paragraphes qui suivent, nous proposons une synthèse concernant les perceptions et les biais des personnes enseignantes, certaines stratégies employées et les indices textuels souvent utilisés comme éléments servant à la détection sans outils.

Perceptions et biais

Les perceptions que les personnes enseignantes ont de leur propre capacité à repérer l'IA ne coïncident pas toujours avec leur exactitude réelle. Plusieurs études relèvent à cet égard un effet Dunning-Kruger. Il s'agit d'un biais cognitif par lequel les personnes les moins compétentes dans une tâche surestiment leurs capacités, tandis que les plus compétentes tendent à se sous-estimer (Tyler et al., 2025; Liu et al., 2024).

Plusieurs stratégies de détection sont utilisées par les personnes enseignantes.

Stratégies utilisées	Exemples
<p>Processus intuitifs</p> <ul style="list-style-type: none"> Reconnaissance de <i>patterns</i> dans le texte Raisonnement heuristique 	<ul style="list-style-type: none"> Inconsistance avec les habiletés de l'étudiant : paragraphe très sophistiqué produit spontanément, aucune erreur de grammaire, niveau de précision très élevé. Manque de phrase de transition dans le paragraphe Structures de phrases répétitives
<p>Processus analytique</p> <ul style="list-style-type: none"> Analyse de contenu Prise de décision par étape 	<ul style="list-style-type: none"> Comparaison entre les consignes (démarche argumentaire, structure de texte, etc.) et le travail réalisé.
<p>Processus analytiques et intuitifs</p>	<ul style="list-style-type: none"> Niveau du travail trop avancé et détaillé par rapport au niveau de la personne étudiante. Validation simultanée de l'intégration des apprentissages récents.

Variables déterminantes :

- Émotions (frustration, surcharge cognitive, empathie) = impact direct sur la prise de décision
- Interactions complexes entre la capacité à détecter et les normes culturelles, les valeurs sociales, les attentes institutionnelles, les défis de l'enseignement, etc. (Khojasteh et al., 2025).

Indices textuels utilisés pour détecter l'IA par les personnes enseignantes et sans outils de détection

Textes produits par des humains	Textes produits par l'IAg
<ul style="list-style-type: none"> Sensibilité culturelle, fluidité naturelle entre les idées Utilisation d'exemples d'expérience de vie, subjectivité, créativité Structure de phrases plus simple, cohérence logique Styles d'écriture variés et propres à chaque individu Erreurs de grammaire, d'orthographe ou de style Présence de traces d'un processus itératif : remue-méninges, brouillon, révision <p>(Tyler et al., 2025; Yurchenko et Nalyvaiko, 2025; Engle et Nedelec, 2025; Milička et al., 2025; Khojasteh et al., 2025)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Style de moins en moins unique et d'une hybridité croissante (Xiang et al., 2026; Milička et al., 2025; Han et al., 2025, Yurchenko et Nalyvaiko, 2025; Harwood et al., 2024) Style « froid » OU inversement trop émotionnel Apparence « trop parfaite » du texte Langage non utilisé dans la vie quotidienne Souvent, vocabulaire trop avancé, style trop académique Absence du processus d'écriture itératif

À l'heure actuelle, aucun consensus ne permet de confirmer ni d'infirmer la capacité des personnes enseignantes à détecter, de façon efficace et fiable, les productions réalisées entièrement ou en partie par l'IAg. Cette indétermination tient à plusieurs facteurs. D'abord, les travaux disponibles sont difficilement comparables, ils varient selon les disciplines, les types de textes, les modèles et les conditions de génération étudiés. Ensuite, les constats eux-mêmes divergent, certaines études relevant des indices encore repérables, par exemple un niveau de langue atypique ou des citations fabriquées (Engle et Nedelec, 2025), tandis que d'autres, en mettant directement à l'épreuve le jugement enseignant par voie expérimentale, invitent à davantage de prudence (Tyler et al., 2025 ; Fredrick et al., 2025). À cela s'ajoute un problème de calibration. L'effet Dunning-Kruger relevé plus haut indique que la confiance d'une personne enseignante dans son propre jugement n'est pas un indicateur fiable de son exactitude réelle (Tyler et al., 2025; Liu et al., 2024). Enfin, à mesure que les modèles gagnent en

sophistication et que les textes deviennent de plus en plus hybrides (Xiang et al., 2026 ; Milička et al., 2025), les indices efficaces aujourd'hui risquent de s'éroder.

Dans quelle mesure les établissements d'enseignement supérieur ont-ils intégré ou envisagent-ils d'intégrer des outils pour détecter les IA ?

Analyse de **46 universités canadiennes** (via leur site web) : 18 au Québec, 19 en Ontario, 9 dans les autres provinces.

- Adoption **faible à très faible** des outils de détection d'IAg.
- Tendance à la prudence ou à l'interdiction explicite, due à des préoccupations de fiabilité, biais et vie privée.
- Changement de posture et retrait des outils de détection.
- **U15 Canada** (septembre 2024) oriente vers une gouvernance responsable sans détecteur, en mettant l'accent sur la littératie et la conception des évaluations.

Au Québec :

- 9 universités ne sont pas positionnées ou n'ont pas publié leur position.
- 7 universités n'appuient pas l'utilisation de ces outils.
- 2 universités acceptent l'utilisation, mais avec une preuve complémentaire.

Pistes de solutions et recommandations issues de la littérature

Adapter les modalités d'évaluation (Yurchenko et Nalyvaiko, 2025; Toker et Akgun, 2025; Han et al., 2025)

- Privilégier des évaluations résilientes : étude de cas, problème ouvert, essai réflexif, évaluation éthique (Toker et Akgun, 2025).
- Recourir à des évaluations basées sur le processus : notation basée sur les brouillons, journaux d'écriture, points de contrôle de réflexion, outils documentant l'évolution de l'écriture, etc.
- Varier les modalités et conditions des évaluations (Khojasteh et al., 2025).

Valoriser les compétences cognitives supérieures : pensée critique, argumentation, jugement éthique, réflexivité, créativité, etc. (Yurchenko et Nalyvaiko, 2025; Toker et Akgun, 2025).

Ne pas bannir l'usage de l'IA, mais plutôt l'intégrer de manière appropriée, encadrée et fondée sur des politiques claires et des évaluations adaptées (Han et al., 2025; Engle et Nedelec, 2025).

Recourir aux politiques et lignes directrices éthiques pour l'utilisation de l'IAg en éducation (Han et al., 2025).

Percevoir l'IA comme outil de collaboration, selon différentes visions, par exemple :

- Support à l'écriture (explorer le sujet, organiser les idées, etc.).
- Renforcement de la créativité (variation de style, ajustement de phrases ou de figures, etc.).
- Rétroaction automatisée (révision, rétroactions avec argumentations, etc.) (Yurchenko et Nalyvaiko, 2025).

Adopter une approche complémentaire : Plusieurs auteurs sont favorables à une approche complémentaire, soit une détection automatisée, combinée à une évaluation humaine (basée sur l'intuition humaine et les savoirs expérientiels). Cet usage complémentaire ne consiste pas à traiter le résultat comme une preuve, mais comme un signal ou un indice parmi d'autres et toujours subordonné à un jugement critique. Plusieurs auteurs proposent aussi que, malgré le manque d'efficacité des outils de détection, ils ne sont pas dénués d'utilité. Même peu fiables

comme preuve, ils conservent un effet dissuasif et peuvent soutenir la culture d'intégrité académique, pourvu que leur usage demeure non déterminant (Xiang et al., 2026; Hadra et al., 2026; Fredrick et al., 2025; Wakjira et al., 2025; Toker et Akgun, 2025; Tyler et al., 2025; Giray, 2024; Fuad et al., 2024).

Adopter une posture d'ouverture face au développement d'orientations futures et de capacités de détection de textes générés par l'IAg (Han et al., 2025)

Conclusion et ouverture

Selon cette revue, **les outils de détection de l'IAg ne sont pas suffisamment fiables et efficaces pour être utilisés comme preuve ou comme base décisionnelle en enseignement supérieur**. Leur efficacité est limitée, variable selon les outils et les types de textes, sujette à des biais importants et facilement contournés par le paraphrasage.

La détection humaine non outillée ne constitue pas pour autant une solution suffisante. Elle permet de relever certains indices, mais son exactitude demeure incertaine et vouée à s'éroder à mesure que les outils d'IAg progressent. Ni la machine ni l'humain, pris isolément, ne peuvent donc fonder à eux seuls une décision en matière d'intégrité académique. En conséquence, les établissements gagnent à adopter une posture prudente, privilégiant des stratégies pédagogiques, éthiques et institutionnelles (conception d'évaluations résilientes, valorisation des compétences cognitives supérieures, encadrement par des politiques claires, développement de la littératie en IA, etc.) plutôt que la dépendance à des détecteurs. Dans un contexte où la technologie évolue aussi vite, cette posture appelle enfin une veille continue et une ouverture aux orientations futures, à mesure que se préciseront les capacités et les limites de la détection des textes générés par IAg.

Références

- Alexander, K., Savvidou, C. et Alexander, C. (2023). Who wrote this essay? Detecting AI-generated writing in second language education in higher education. *Teaching English with Technology*, 23(2), 25-43. <https://doi.org/10.56297/BUKA4060/XHLD5365>
- Barrot, J. S. et Aranda, M. R. R. (2025). Efficacy of AI-text detection tools in distinguishing student-produced, AI-edited, and AI-generated essays. *Technology, Knowledge and Learning*. <https://doi.org/10.1007/s10758-025-09884-0>
- Coccoli, M. et Patanè, G. (2024). AI vs. AI: The detection game. *2024 IEEE 8th Forum on Research and Technologies for Society and Industry Innovation (RTSI)*, 1-6. <https://doi.org/10.1109/RTSI61910.2024.10761124>
- Dalalah, D. et Dalalah, O. M. A. (2023). The false positives and false negatives of generative AI detection tools in education and academic research: The case of ChatGPT. *The International Journal of Management Education*, 21(2), 100822. <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2023.100822>
- Engle, T. A., et Nedelec, J. L. (2025). Alarm Bells or Just Smoke: An Evaluation of the Potential for Cheating with ChatGPT on Criminal Justice Student Papers. *Journal of Criminal Justice Education*, 36(4), 725–739. <https://doi.org/10.1080/10511253.2024.2334718>
- Fredrick, D. R., Corbin, T. P., Jr. et VanderPyl, G. (2025). Using classical rhetoric in the age of AI: A study on Waltzer, Cox, and Heyman's study "Testing the ability of teachers and students to differentiate between essays generated by ChatGPT and high school students". *Athens Journal of Education*, 12(3), 443-454. <https://doi.org/10.30958/aje.12-3-5>
- Fuad, A. J., Wicaksono, A. K., Aqib, M. A., Khoiruddin, M. A., Fajar, A. S. M. et Mustamir, K. (2024, 14 mai). AI hybrid-based plagiarism detection system creation. *2024 4th International Conference on Advance Computing and Innovative Technologies in Engineering (ICACITE)* (p. 1495-1500). <https://doi.org/10.1109/ICACITE60783.2024.10616945>
- Giray, L. (2024). The problem with false positives: AI detection unfairly accuses scholars of AI plagiarism. *The Serials Librarian*, 85(5-6), 181-189. <https://doi.org/10.1080/0361526X.2024.2433256>
- Hadra, M., Cambridge, K. et Mesbah, M. (2026). Evaluating the accuracy and reliability of AI content detectors in academic contexts. *International Journal for Educational Integrity*, 22(1), 4. <https://doi.org/10.1007/s40979-026-00213-1>
- Han, J., Yang, Y. et Liu, G. (2025). Are teachers assessing work written by students or by AI? A rapid literature review of research on detecting content generated by generative AI. *European Journal of Education*, 60(4), e70240. <https://doi.org/10.1111/ejed.70240>
- Harwood, H., Roulin, N. et Iqbal, M. Z. (2024). "Anything you can do, I can do": Examining the use of ChatGPT in situational judgement tests for professional program admission. *Journal of Vocational Behavior*, 154, 104013. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2024.104013>

- Khojasteh, L., Shokrpour, N. et Moslehi, S. (2025). Decision-making in decoding AI-generated content: Emotional dynamics and pedagogical strategies in English for specific purposes education. *Teaching and Teacher Education*, 157, 104952. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2025.104952>
- Krishna, K., Song, Y., Karpinska, M., Wieting, J. et Iyyer, M. (2023, 10 décembre). Paraphrasing evades detectors of AI-generated text, but retrieval is an effective defense. *37th International Conference on Neural Information Processing Systems* (p. 27469-27500). <https://doi.org/10.5555/3666122.3667317>
- Liu, J. Q. J., Hui, K. T. K., Al Zoubi, F., Zhou, Z. Z. X., Samartzis, D., Yu, C. C. H., Chang, J. R. et Wong, A. Y. L. (2024). The great detectives: humans versus AI detectors in catching large language model-generated medical writing. *International Journal for Educational Integrity*, 20(1), 8. <https://doi.org/10.1007/s40979-024-00155-6>
- Masrour, E., Emi, B. N., et Spero, M. (2025). DAMAGE: Detecting adversarially modified AI generated text. Dans *Proceedings of the 1st Workshop on GenAI Content Detection (GenAIDetect)* (pp. 120–133). International Conference on Computational Linguistics. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2501.03437>
- Milička, J., Marklová, A., Drobil, O. et Pospíšilová, E. (2025). Learning to detect AI texts and learning the limits. *PLoS One*, 20(10), 1-21. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0333007>
- Stillman, T. (2025). Maintaining academic integrity through AI-trap questions. *Journal of Educators Online*, 22(4), 1-7. <https://doi.org/10.9743/jeo.2025.22.4.14>
- Toker, S. et Akgun, M. (2025). Reducing AI plagiarism through assessment of higher-order cognitive skills. *Innovations in education and teaching international*, 62(5), 1665-1681. <https://doi.org/10.1080/14703297.2025.2514242>
- Tyler, D. H. F., St. George, S., Gagnon, A., et Howard, J. (2025). Assessing Educators Ability to Identify AI-Generated Student Submissions: An Experimental Vignette Study. *Journal of Criminal Justice Education*, 1–20. <https://doi.org/10.1080/10511253.2025.2506435>
- Wakjira, T. G., Tijani, I. A., Alam, M. S., Mashal, M. et Hasan, M. K. (2025). Can we trust AI content detection tools for critical decision-making? *Information*, 16(10), 904. <https://doi.org/10.3390/info16100904>
- Xiang, L., Li, N., Liu, Y. et Hu, J. (2026). AI-Generated Text Detection: A Comprehensive Review of Active and Passive Approaches. *Computers, Materials & Continua*, 86(3). <https://doi.org/10.32604/cmc.2025.073347>
- Yurchenko, V. et Nalyvaiko, O. (2025). How ChatGPT shapes a new reality of writing: Is there a place for humans in an artificial world? *Educational Challenges*, 30(1), 138-155. <https://doi.org/10.34142/2709-7986.2025.30.1.09>

Universités : sites et documents consultés

Québec

- Bishop's University: <https://www.ubishops.ca/about-bu/governance-and-administration/policies/student-rights-responsibilities/>
- Concordia University: <https://www.concordia.ca/ctl/tech-tools/teach-with-technology/guidelines-gen-ai.html>
- ENAP : <https://athenap.enap.ca/moodle/mod/resource/view.php?id=402842>
- ÉTS : <https://bibliotheque.etsmtl.ca/La-bibliotheque/Technologies/Logiciel-iThenticate>
- HEC Montréal : <https://enseigner.hec.ca/pedagogie/intelligence-artificielle-en-contexte-devaluation/>

- INRS : <https://inrs.ca/les-etudes/services-ressources-etudiants/integrite-intellectuelle/>
- McGill University: https://www.mcgill.ca/secretariat/files/secretariat/code_of_student_conduct_and_disciplinary_procedures.pdf
- Polytechnique Montréal : <https://www.polymtl.ca/si/applications-administratives/code-turnitin>
- TÉLUQ: <https://plagiat-integrite.teluq.ca/detection/>
- Université de Montréal : https://integrite.umontreal.ca/fileadmin/interets/documents/Balises_IA_generative_2023_08_23.pdf
- Université de Sherbrooke : <https://www.usherbrooke.ca/ssf/enseignement/evaluation-des-apprentissages/passeurs-integrite/ressources/antiplagiat>
- Université Laval : <https://www.enseigner.ulaval.ca/numerique-et-ia/intelligence-artificielle/principes-directeurs-concernant-lintelligence-artificielle-dans-lenseignement-et-lapprentissage>
- UQAC : <https://www.uqac.ca/ia/faq/>
- UQAM: <https://collimateur.uqam.ca/collimateur/enseigner-les-langues-a-lere-de-lia/>
- UQAR : <https://www.uqar.ca/>
- UQAT : <https://www.uqat.ca/>
- UQO : <https://pupp.uqo.ca/fr/3-detection-de-lintelligence-artificielle/>
- UQTR : <https://www.uqtr.ca/>

Ontario

- Algoma University: <https://algomau.ca/academics/academic-integrity-office/academic-integrity-for-students/using-generative-ai-responsibly/>
- Brock University: <https://brocku.ca/teaching-learning/wp-content/uploads/sites/30/TLPC-Oct-2023-AI-detection-tools.pdf>
- Carleton University: <https://carleton.ca/FASS-FPA-teaching-regulations/academic-integrity-and-academic-offences/>
- Lakehead University: <https://www.lakeheadu.ca/sites/default/files/uploads/39/PowerPoint%20Presentation%20-%20AI%20and%20Academic%20Integrity.pdf>
- Laurentian University: <https://laurentienne.ca/>
- McMaster University: <https://ecampusontario.pressbooks.pub/app/uploads/sites/3253/2023/09/Provisional-Guidelines-on-the-Use-of-Generative-AI-in-Teaching-and-Learning-at-McMaster.pdf>
- Nipissing University: <https://www.nipissingu.ca/InstructionalAI>
- Ontario Tech University: <https://academicintegrity.ontariotechu.ca/students/using-chatgpt.php>
- Queen's University: <https://www.queensu.ca/onqsupport/turnitin>
- Toronto Metropolitan University (TMU): <https://www.torontomu.ca/centre-for-excellence-in-learning-and-teaching/teaching-resources1/generative-artificial-intelligence/#!accordion-1745259406765-guidelines>
- Trent University: <https://www.trentu.ca/vpacademic/sites/trentu.ca.vpacademic/files/documents/Generative%20AI%20Trent%20University%20Guidelines.pdf>
- University of Guelph: <https://otl.uoguelph.ca/teaching-assessment-resources/teaching-context-ai/provisional-recommendations-use-generative-ai>
- University of Ottawa: <https://www.uottawa.ca/about-us/leadership-governance/policies-regulations/a-4-academic-integrity-academic-misconduct>
- University of Toronto: <https://teaching.utoronto.ca/resources/plagiarism-detection/>
- University of Waterloo: <https://subjectguides.uwaterloo.ca/AIDFramework>
- University of Windsor: <https://www.uwindsor.ca/ai/315/academic-integrity-students>
- Western University: <https://www.cbc.ca/news/canada/london/western-university-students-continue-to-cheat-but-few-getting-caught-using-ai-to-do-it-1.7400216>

- Wilfrid Laurier University: <https://researchcentres.wlu.ca/teaching-and-learning/teaching-together/2025-2026/Fall%202025/genai-academic-integrity-and-evaluative-judgement.html>
- York University: <https://www.yorku.ca/unit/vpacad/academic-integrity/ai-technology-and-academic-integrity/>

Autres provinces

- Dalhousie University: <https://dal.ca.libguides.com/genai/teaching#s-lg-box-16977723>
- Memorial University of Newfoundland: <https://blog.citl.mun.ca/instructionalresources/artificial-intelligence-ai-text-generation-considerations-for-teaching-and-learning/>
- Simon Fraser University (SFU): <https://www.sfu.ca/students/calendar/2026/summer/fees-and-regulations/student-contract/pop/>
- University of Alberta: <https://www.ualberta.ca/en/media-library/artificial-intelligence/framework-for-responsible-and-ethical-use-of-ai.pdf>
- University of British Columbia (UBC): <https://academicintegrity.ubc.ca/genai/>
- University of Calgary: <https://ucalgary.ca/student-services/student-success/writing/gen-ai-resources>
- University of Manitoba: <https://umanitoba.ca/centre-advancement-teaching-learning/artificial-intelligence>
- University of Saskatchewan: <https://teaching.usask.ca/learning-technology/gen-ai/overview.php#Useoftools>
- University of Victoria (UVic): https://www.uvic.ca/socialsciences/psychology/_assets/docs/300aa01akirmakweb.pdf

Association de 15 grandes universités de recherche du Canada

- U15 : <https://u15.ca/wp-content/uploads/2024/08/Lintelligence-artificielle-au-service-de-lenseignement-et-de-lapprentissage-U15-Canada-September-2024-1.pdf>